

TÍTULO: O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO COMO FERRAMENTA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL: UMA REVISÃO NARRATIVA

DOI: 10.5281/zenodo.17815959

AUTORES: LARA REBECA MARCELINO DO CARMO, VIRGÍNIA WINDJABA SANHÁ, ANTONIETA BENVINDA CASSINDA CACHIPA, ANA CAROLINA FARIAS DA SILVA, KEMELÂNDUA SEBASTIÃO NGANDO, LETÍCIA PEREIRA FELIPE, CONCEIÇÃO CHIQUI TIAGO, ANA CAROLINE ROCHA DE MELO LEITE

INTRODUÇÃO: PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO GANHOU DESTAQUE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ESTRATÉGIA PARA MELHORES DESFECHOS MATERNOS E PERINATAIS, APESAR DA BAIXA ADESÃO. NESSE CONTEXTO, A EXPANSÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS E APLICATIVOS DE SAÚDE TEM CONTRIBUÍDO PARA REDUZIR AGRAVOS E PROMOVER CUIDADOS EM DIVERSAS ÁREAS, INCLUINDO A SAÚDE BUCAL. **OBJETIVO:** ESTE ESTUDO TEVE COMO OBJETIVO IDENTIFICAR O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL DE GESTANTES. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA REVISÃO NARRATIVA DE ABORDAGEM QUALITATIVA, ORIENTADA PELA PERGUNTA: “QUAIS SÃO AS TECNOLOGIAS DIGITAIS UTILIZADAS NA EDUCAÇÃO DE GESTANTES NO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO?”. A BUSCA FOI REALIZADA EM JULHO DE 2025, UTILIZANDO-SE OS DESCRITORES: “SAÚDE BUCAL”, “PRÉ-NATAL”, “TELEODONTOLOGIA” E “EDUCAÇÃO EM SAÚDE”, RETIRADOS DO DESCRITORES EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (DECS). AS BASES CONSULTADAS FORAM BVS, PUBMED E SCIELO, ADOTANDO-SE COMO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: ARTIGOS DISPONÍVEIS NA ÍNTEGRA E NOS IDIOMAS INGLÊS E PORTUGUÊS. **RESULTADOS:** FORAM OBTIDOS 5 ARTIGOS PARA COMPOR A AMOSTRA. O USO DE REDES SOCIAIS FOI ELUCIDADO COMO UMA FERRAMENTA ÚTIL NO QUE SE REFERE À EDUCAÇÃO E MESMO PROMOÇÃO DA SAÚDE DE GESTANTES NO CONTEXTO DO PRÉ-NATAL ODONTOLÓGICO, FERRAMENTAS COMO O WHATSAPP TEM POTENCIALIDADE DE SER CANAL DE INFORMAÇÃO E RETIRADA DE DÚVIDAS. ADEMAIS, OUTROS APLICATIVOS DE MAIOR ESPECIFICIDADE FORAM CONCEBIDOS NESTA PERSPECTIVA, A EXEMPLO, PODE CITAR-SE O MATERNAPRO® E EHEALTH, USADOS COMO RECURSO MOTIVACIONAL PARA ADESÃO DAS GESTANTES AO ACOMPANHAMENTO ODONTOLÓGICO. A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO CUIDADO EM SAÚDE BUCAL TEM SE INTENSIFICADO, ESPECIALMENTE POR MEIO DE APLICATIVOS QUE PROMOVEM A EDUCAÇÃO EM SAÚDE POR MEIO DE SMARTPHONES. **CONCLUSÃO:** APESAR DAS LIMITAÇÕES CIENTÍFICAS DA TEMÁTICA, OS ARTIGOS INDICAM QUE O USO DE TECNOLOGIA DIGITAL NO PRÉ-NATAL É UMA ESTRATÉGIA INOVADORA E EFICAZ PARA MELHORAR A ADESÃO DAS GESTANTES AO CUIDADO COM A SAÚDE BUCAL.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE BUCAL; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL; TELEODONTOLOGIA